

Постигане на въздействие

Версия 1.0

Наръчник

СПОДЕЛЯНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИ И СЪЗДАВАНЕ НА ТРАДИЦИИ

Настоящият наръчник изследва как максимално да се увеличи използването и въздействието на резултатите и постиженията на проекти за съвместни иновации.

Проектът с множество участници **LIAISON** (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на актьори, инструменти и политики) изследва начини за насърчаване на иновациите в земеделието, горското стопанство и свързаните сектори. Трансформацията и промяната в тези области са резултат от действия и взаимодействия между разнообразен кръг от хора, събрани заедно и ангажирани в процеса на генериране, обмен и използване на знания. Участието в проекти за съвместни иновации с множество участници е процес, който има по-широко въздействие: води до промяна в културата, ценностите и поведението в цялата група и на индивидуално ниво. Настоящият наръчник определя ползите от наличието на ясна, подробна и добре планирана **стратегия за разпространение** на резултатите и иновативните решения, разработени от такива проекти. Показва как иновационните групи могат да **включат постигането на въздействие** в своите съвместни иновационни дейности и подчертава как този успех може да бъде **измерен и оценен**.

ПЛАНИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Да бъдеш на прав път от самото начало – основата на промяната

Иновациите и знанията, произтичащи от процеса на съвместни иновации на групата, ще бъдат споделени и интегрирани в партньорството, но ще постигнат много по-голямо въздействие, ако също така влияят или вдъхновяват други извън тази първоначална основна група. Това изисква както планиране, така и включване на правилните хора от самото начало и през целия процес на съвместна работа като група от иновативни партньори.

От самото начало е важно да се създаде комуникационен план, насочен към потенциални ползватели на резултатите от иновационния процес и други заинтересовани страни, които могат да влияят върху вземането на решения и да стимулират промени в аграрните практики. В плана трябва да се разглежда как ще бъдат споделени резултатите от даден проект,

как тези нови практики, идеи или изследвания са се появили, извлечените поуки и техните практически ползи.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Journey mapping и **impact stories** показват как да се представи опитът от ученето чрез съвместни иновации, по начин, който може да бъде ефективно разбран от другите.

Ефективни модели за разпространение

Споделянето на идеи и резултати с по-широка аудитория изисква ресурси: както време, така и персонал. Има основание да бъдат заложен специални дейности за разпространение, а в някои случаи (особено при по-малки проекти) това е специфично изискване на финансиращия орган. Въпреки това, за по-малките инициативи може да е по-трудно да генерират инерция за споделяне на новите си идеи и иновативни решения в рамките на наличните им ресурси. Свързването с други съществуващи инициативи или формирането на нови иновационни мрежи може да помогне за преодоляването на това препятствие.

Основно предизвикателство е постигането на ефективно слушане – насърчаване на хората в групата да положат усилия и да отделят време, за да изслушат гледните точки, опита и идеите на другите. Хората усещат по-голямо доверие в група, в която чувстват, че ги изслушват.

Има начини, по които проектите могат да подобрят споделянето и разпространението на знания. Например, „мрежи за иновации, водени от практиката“ и „групи за иновации на земеделски производители“ или подобни структури могат да помогнат за развитието на съвместни иновации в рамките на консорциум и да ги пренесат отвъд жизнения цикъл на проекта и в бъдещето.

В случаите, изследвани от LIAISON са представени различни начини за постигане на тази цел, например:

- *Tous Paysans* включва заинтересованите страни от самото начало на процеса и създава видео и флаер за целите на споделянето на колективния метод и неговите резултати.
- *AgroCycle* разработва цялостна „образователна платформа“ с фокус върху децата за споделяне на ключови послания.
- *Food Heroes* прилага новаторски подход за привличане на интерес, като преди неговото начало проектът е представен на изложба по време на Холандска седмица на дизайна.
- *10-Frame Beehive* използва социални медии за разпространение.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Actor/role identification (ID) and personas: understanding our stakeholders – може да повиши рефлексивното осъзнаване на културното многообразие.

Вж. **НАРЪЧНИК „СВЪРЗАНИ ПАРТНЬОРСТВА“** за повече информация.

Интегриране на резултатите от инициативи за съвместни иновации в съществуващи дейности за обмен на знания

Един ефективен начин за споделяне на опита от проекта пред по-широка аудитория е чрез включване на земеделци и други заинтересовани страни от самото начало, включително в подготовката на проектното предложение. Така ще имат съзнание за своята отговорност и това ще ги мотивира да приемат резултатите от проекта на по-късен етап.

Както е показано в **НАРЪЧНИК „СВЪРЗАНИ ПАРТНЬОРСТВА“** процесът на съвместни иновации може да бъде подобрен, когато бъде обогатен или стимулиран от идеи извън групата. Консорциумът може да се възползва от сътрудничеството със съответните външни заинтересовани страни, като асоциации на земеделски производители или потребители, които желаят да подкрепят неговата комуникационна стратегия. По-специално мрежите на фермери могат да помогнат за бързото разпространение на знания сред земеделските стопани.

За определени видове иновации, като например нова практика, е важно да се фокусирате и да се ангажирате със „застъпници“, за да помогнете за разпространението на дадена иновация в рамките на конкретна целева група. *Застъпник* е някой, който

вече е изградил доверие сред целевата група. Включването им може да бъде ефективна стратегия за изграждане на по-широк ангажимент и постигане на дългосрочно въздействие.

Вж. **НАРЪЧНИК „СВЪРЗАНИ ПАРТНЬОРСТВА“** за повече информация.

КАКВО ИМА ЗНАЧЕНИЕ – КАК ДА НАСЪРЧИМ ПРИЕМАНЕТО НА НОВИТЕ ИДЕИ

Залагане на цели (и граници) за разпространение на резултатите от проекти за съвместни иновации

Проектите с множество участници трябва да установят колко далеч и широко искат да достигнат резултатите от тяхната дейност по разпространение. Понякога това е предварително определено от финансиращия орган, който има виждане за нивото на промяната или желаното въздействие. Например, Moore et al. (2015) идентифицира три подхода за постигане на въздействие („мащабиране“) от социалните иновации: „хоризонтално, вертикално и дълбоко мащабиране“.

- „*Хоризонталното мащабиране*“ е свързано с увеличаване на броя на лицата, повлияни да възприемат нова практика или технология.
- „*вертикално мащабиране*“ се отнася до промяна на институциите на ниво политика, правила и закони.
- „*Дълбокото мащабиране*“ включва промяна на взаимоотношенията, културните ценности и вярвания.

Значението на мащабирането за постигане на промяна и ефективна трансформация не трябва да се пренебрегва. Това не е еднопосочен процес, тъй като знанието протича през ефективно управляван процес на съвместни иновации. Това помага да се формират и развиват резултатите през цялото времетраене на дейността и помага да се усъвършенстват иновативните технически, организационни или социални решения, които могат да бъдат споделени с целевите групи.

Проектът LIAISON установи разлики в начините, по които партньорствата за съвместни иновации са предвидили да постигнат тази цел. Някои от тези подходи допринасят за техния успех в това отношение, докато други го ограничават. На този фон, не всички партньорства се стремят да насърчат

по-широка промяна и може да имат по-ограничени, но също толкова важни цели.

„Най-добрите“ стратегии за мащабиране на знания и иновации

Не всички партньорства имат за цел да мащабират иновациите, въпреки че тяхното въздействие ще бъде по-съществено, ако приложат един или повече видове мащабиране. Има редица стратегии за мащабиране, които партньорствата могат да приложат, за да споделят знанията и иновациите, които са генерирани, за да ги направят по-широко достъпни.

Ето някои примери за ефективни стратегии за мащабиране, идентифицирани от проекта LIAISON:

- **„Хоризонталното мащабиране“** набляга на възпроизвеждането на успешни иновации в различни общности (или „ниши“) с цел разпространението на тези резултати сред повече хора. Това се оказва особено ефективно при справяне със специфични за контекста проблеми, които засягат системата, която се опитват да променят. Например инициативата *Agrolora* работи с организации за напояване и с фермери, за да постигне целите си.
- Много инициативи, като *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, *Arena Skog*, *L'Atelier Paysan u 10 - Frame Beehive*, оставят своя отпечатък, като се застъпват и лобират за промени в регулациите или **„вертикално мащабиране“**, за да повлияят на политиките. Нивото на политиката може да окаже „най-голямо въздействие“, тъй като има силата да промени „правилата на играта“.
- Стратегиите за **„дълбоко мащабиране“** са свързани с идеята, че трайна промяна се постига само когато настъпи трансформация в сърцата и умовете на хората, техните ценности и културни практики и качеството на техните взаимоотношения. Концепцията за дълбоко мащабиране често се появява, макар и често имплицитно. Например, казусът *Nod Verde* помогна да се промени мисленето на производителите, които се заемат с хранителни хъбове, за да продават директно на потребителите, като същевременно се насърчава по-доброто разбиране и по-силната подкрепа за производителите сред потребителите.

Уместно е да се отбележи, че понякога усилията, необходими за мащабиране, може да не си струват за по-скромни, ограничени във времето проекти или проекти с ограничени ресурси.

Фактори, които допринасят за успешното разпространение на резултатите

Въпреки че разпространението може да бъде интегрирано в проекта като официална цел, необходима е целенасочена инициатива за споделяне на резултатите, след като са те станат известни. LIAISON идентифицира четири фактора за успех при разпространението на резултатите от проекти за съвместни иновации.

- **Отвореност** – осигуряване на прозрачност относно източниците и основните допускания за целия продукт и информация, разпространявани от проекта
- **Яснота** – предоставяне на ясна информация, осигуряване на лесна реализация и избягване на жаргон, когато е възможно
- **Мотивация** – намиране на общ интерес, специфична нужда или цел, като желание за принос към местната икономика или проактивна работа в мрежа за насърчаване на резултатите и засилване на въздействието на проекта.
- **Ресурси** – споделяне на финансовия риск или разходи, разполагане на процедури и ресурси за подкрепа на другите чрез обучение и съвети как най-добре да се използва иновацията

Важно е да се знае, че потенциалните потребители на иновацията могат да преминат през различни фази, преди да я приложат успешно и че хората ще имат различни очаквания по отношение на скоростта и мащаба на възприемане на иновацията и нейните вероятни въздействия. Например, фермерите могат постепенно да приемат нови практики чрез малки промени. Това може да се дължи на липсата на ресурси за голяма инвестиция или опасения от рискове. За всеки бизнес е важно да има доказателства за евентуалните ползи (и разходи) от възприемането на иновативно решение или продукт.

От решаващо значение е, че подобряването на възприемането на резултатите от проекта изисква включване на правилните хора от самото начало на проекта: Инструментите за картографиране и планиране на мрежата, които ще са необходими около проект за съвместни иновации, са налични в **Инструменти LIAISON**. Те могат да помогнат за идентифициране на „правилния“ тип и разнообразие от заинтересовани страни, които да бъдат включени.

Възможни пречки пред споделянето на резултати и възприемането на нови идеи

Една група може да увеличи успеха си при споделянето на своите констатации, като обмисли как адаптира и представя своето послание и съответната информация, за да ги направи достъпни и интересни за определени целеви аудитории. Когато правите това, е важно да сте наясно, че има някои препятствия, които трябва да бъдат идентифицирани и преодоленни.

Например, ако дадена дейност изисква инвестиция, достъпът до финансиране ще бъде ключът към нейното приемане. Групите трябва да отделят време и да проучат откъде може да се получи финансиране или да формират партньорства, за да помогнат за лобирането за инвестицията. Следователно достъпът до финансиране често може да се окаже допълнителен и непредвиден „проект“ в рамките на проекта.

Вж. **НАРЪЧНИК „СЪТРУДНИЧЕСТВО“** за повече информация.

Възможно е също така да има културни и комуникационни бариери, които затрудняват предаването на посланията и ползите за ефективно насърчаване на другите да възприемат иновация или нова идея. Това е моментът, когато включването на потенциални крайни потребители в процеса на съвместна иновация може да бъде ползотворно, тъй като помага да се идентифицират и посрещнат реални нужди и по този начин да се помогне за преодоляване на всякакви потенциални бариери пред разпространението.

Възприемането на някои иновации може да бъде забавено или дори блокирано от регулаторни и правни проблеми. В някои от изследваните от LIAISON случаи стратегията за привличане на повече хора към възпроизвеждане на иновацията спомага да се направи иновацията по-видима и да се добави влияние и тежест към позицията им, което помага да се повлияе на институциите и регулаторите да обмислят промяна на подхода си. За примери за това вж.

Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo и L'Atelier Paysan.

Липсата на увереност относно перспективите и нуждите на бизнеса или известна степен на скептицизъм относно стойността на иновацията също може да е пречка пред проектите. Тази съпротива често може да бъде преодоляна, ако се види, че другите успешно я възприемат.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Gender appraisal и empowerment appraisal – това са полезни инструменти за оценка на наличието на предразсъдъци и подкрепа на овластеното, многообразно участие

В ОТГОВОР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Идентифициране на въздействието на системно ниво

Задълбоченият анализ на LIAISON на 32 случая помогна да се идентифицират няколко фактора, които са от ключово значение за идентифициране на въздействието на проекта. Изглежда, че земеделските стопани и лесовъдите в частност изпитват големи затруднения да разберат пълния обхват на въздействието на една иновация, която са създали заедно. По-долу изброяваме някои от причините за това:

- Може да е трудно да се разпознае и оцени стойността на дадена дейност за по-широката общност, която не е непременно пряко ангажирана в иновацията
- Трудности в промяната на мисленето на хората и в подкрепата за създаването на нагласи, които са възприемчиви към промяната
- Икономическите ползи могат да бъдат по-лесни за оценка (и по-непосредствени), отколкото други ползи (т.е. екологични и обществени)

- Въпреки че хората може да разбират, че някои действия и промени могат например да смекчат въздействието върху климата, те може да не осъзнават достатъчно личната си роля в приноса за това.

Важно е да отделите време, за да разберете, проследете и преведете различията между ситуацията и целите на заинтересованите страни, както и да изградите увереност у земеделските стопани и лесовъдите в способността им да постигнат значително въздействие при съвместна работа.

Ангажиране на следващото поколение

В казусите, проучени от LIAISON и селските общности като цяло, е налице споделена загриженост относно миграцията на младите хора и нежеланието да поемат семейната ферма.

Иновационните проекти с множество участници, с фокус върху нови решения, могат да осигурят ефективен начин за ангажиране на следващото поколение в сътрудничество с други практики, както и в подкрепа на тяхното участие в селски дейности. Един от „посланическите проекти“ на LIAISON *Green Workshop Wendland* се фокусира върху този въпрос, като кани студенти да проектират семинари като част от инициатива за привличане на квалифицирани работници и млади хора в района.

По отношение на превръщането на престоя в селските райони в привлекателна възможност за следващото поколение, също така е важно да се вземат под внимание полът и многообразието.

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Appraisal of group dynamics – оценява доверието, желанието за споделяне на информация и общото социално благополучие на групата

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Ефективно управление на публично/ частните партньорства, за да се увеличи максимално въздействието

В публично-частните партньорства, насочени към стимулиране и мащабиране на иновациите, трябва да се разбере от самото начало дали участниците имат едни и същи цели, особено по отношение на това, което се случва, след като процесът на съвместна иновация приключи. Хората може да имат

различни амбиции по отношение на мащабирането (например частен партньор може да не се интересува от повишаване на мащаба на иновация поради проблеми с интелектуалната собственост и риска от загуба на конкурентно предимство) и може също да има различия в организационната култура, капацитета и финансирането между частни и публични партньори.

Потенциалните проблеми, свързани с интелектуалната собственост, трябва да бъдат разгледани по време на ранните етапи на разработването на проект за съвместна иновация и да се вземе решение как ще бъдат управлявани. Това също ще помогне да се установи дали определени видове източници на финансиране са подходящи, например публично финансираните проекти може да изискват бъдещ открит достъп до иновативните продукти и резултати от даден проект. В някои случаи това може да означава, че определено лице или бизнес ще предпочете да не участва в проекта.

Управление на ограниченията във времето за разпространение

Много проекти се финансират само за две до три години и често е трудно да се покажат осезаеми резултати за толкова кратък период от време, особено когато партньорствата за даден проект са създадени „от нулата“. Поради тази причина е важно да не се преувеличават очакваните въздействия на даден проект. Дори ограничен успех може да отвори вратите за бъдещо сътрудничество и по-нататъшното развитие на партньорството.

Изграждане на устойчиво партньорство

Понякога може да е трудно да се предвиди дали едно партньорство ще продължи след първоначалния период на проекта (напр. продължителността на финансирането). Един от най-важните фактори за подобряване на вероятността за бъдещо сътрудничество е изграждането на доверие. Партньорите ще трябва да разчитат един на друг, за да спазват крайните срокове и споделените ангажименти, въпреки

че ще има и моменти, когато имат разногласия. Основните правила за комуникация и сътрудничество, определени в началото на партньорството, ще помогнат за разрешаване на конфликти и за осигуряване на дългосрочни отношения, основани на доверие.

За повече подробности относно партньорствата вж. **НАРЪЧНИК „ЗДРАВΟΣЛОВНИ ПАРТНЬОРСТВА“**

ИНСТРУМЕНТИ LIAISON

Economic evaluation tools – съществува широк спектър от инструменти, включително анализ на разходите и ползите, възвръщаемостта на инвестициите или социалната възвръщаемост на инвестициите. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци.

Scientometrics – измервания като импакт фактор индекс на научно цитиране, показатели на ниво автор, патенти и др.

Altmetrics – включва (но не се ограничава до) рецензии, цитати в Уикипедия и в документи за обществена политика, дискусии в изследователски блогове, отразяване в масовите медии, отметки на мениджъри на препратки като Менделей и споменавания в социални мрежи, като Twitter

Monitoring tool for (external) impacts – оценява външното въздействие, отнасящо се до уместността на проекта по отношение на социалните предизвикателства/целите на политиката

проекти за съвместни иновации. Текущата оценка на процеса може да помогне на групата да постигне целите си и по този начин да увеличи крайните въздействия на интервенцията. Процесът на съвместна иновация може също да бъде важно въздействие сам по себе си. Въздействието не трябва да се измерва само в края на проекта, а трябва да се оценява по време на целия процес, непрекъснато или периодично и в идеалния случай известно време след това. Някои въздействия могат да се появят след края на периода на проекта. Осъзнаването им може да даде на участниците по-голямо удовлетворение от това, че са инвестирали пари и усилия в ползотворно партньорство.

Проектът LIAISON помогна за съвместното проектиране на оценки с редица групи от казуси. Използваните подходи се фокусираха както върху процесите, така и върху връзките между членовете на групата. Така стана ясно, че проектите за съвместни иновации могат да подпомогнат „ученето и трансформацията“ на отделните им членове.

LIAISON идентифицира подобряването на способностите и капацитета на заинтересованите страни като област, в която има възможност за подобрене. Съществуват редица инструменти за подобряване на тези аспекти на партньорството за съвместни иновации и те могат да бъдат намерени в инструментариума за общо оценяване и оценка на въздействието.

Ефективно измерване на дългосрочните въздействия

Едно от предизвикателствата в съвместната иновация е оценката на успеха – или иначе казано – на взаимодействията и процесите около проекта, особено след като иновационните процеси са трудни за контролиране и техните резултати могат да бъдат неочаквани. „По-меките“ резултати, като подобряване на взаимоотношенията и изграждане на доверие, са трудни за количествено определяне. Въпреки това, такава оценка е необходима по няколко причини, включително бъдещо проектиране на проекти и демонстриране на „добавена стойност“ за финансиращите органи.

Не винаги е лесно да се определят промените, породени от конкретна интервенция, тъй като такива промени могат също да бъдат резултат от външни влияния. Проектите за съвместни иновации са обект на редица различни влияния, които могат да се намират в или извън самия проект. Такъв ефект от влияния може да бъде трудно уловен в рамките на стандартните процедури за оценка на проекти. В отговор на това LIAISON разработи интерактивни инструменти за подпомагане на консорциумите при планирането и прилагането на техните стратегии за мониторинг и оценка.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Как ефективно да се измери въздействието на проект за съвместна иновация

Самият иновационен процес и неговото дългосрочно въздействие са ключови аспекти при оценката на

ОТНОСНО НАРЪЧНИЦИТЕ НА LIAISON

LIAISON разработи пет наръчника в помощ на практиците, участващи в инициативи за съвместни иновации. За целите на настоящия наръчник „практик“ е всеки участник, който иска да се ангажира или да предостави пряка подкрепа на партньори в инициативи за сътрудничество или проекти, които създават иновации чрез основани на участието процеси.

LIAISON (По-добри иновации в селските райони: свързване в мрежи на субекти, инструменти и политики) е проект с множество участници, финансиран в рамките на ЕПИ-АГРИ, инициатива, стартирана от Европейската комисия през 2012 г. с цел насърчаване на конкурентоспособно и устойчиво земеделие и горско стопанство, което „постига повече и по-добри резултати с по-малко ресурси“.

Интерактивният иновационен подход обединява разнообразна гама от публични и частни участници в иновациите (земеделски стопани, консултанти, изследователи, предприятия, НПО и др.) с допълващи се знания и опит за оценяване, събиране, съвместно създаване и разпространение на практически решения за реалните нужди на фермери и лесовъди. Тези нужди се обуславят и произтичат от реалните възможности и ежедневните предизвикателства, пред които са изправени земеделските стопани, горските и селските предприятия. Иновациите, генерирани

с интерактивен подход, могат да предоставят решения, които са добре адаптирани към обстоятелствата и които са по-лесни за изпълнение.

Как да започнем

Добро планиране

Здравословни партньорства

Свързани партньорства

Постигане на въздействие

Настоящите наръчници поставят акцент върху продуктите от дейностите по **LIAISON** и събирането на данни. Целта е да се помогне на всички, които ги използват, да подобрят начина, по който осъществяват съвместни иновации в земеделието, горското стопанство и развитието на селските райони.

НАРЪЧНИКЪТ „ПОСТИГАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“ е написан от Хелън Алдис, Ана Аламанд и Симоне Озборн с приноса на Лиз Боулс, Евелин Кронин, Андрю Фийлдсенд, Сузане фон Мюнхаузен и Елеонор Помие. Благодарим и на всички партньори в проекта **LIAISON**, които изследваха казусите, цитирани в този наръчник.

LIAISON състави наръчник за основаните на участие методи за съвместни иновационни инициативи и инструментариум с инструменти за оценка и измерване на въздействието.

Информацията в настоящия наръчник е предназначена единствено за общи информативни цели. Съветваме читателите да проверяват всяка информация спрямо нормативната база или практиките в собствената им страна. Използването на тази информация е изцяло на Ваша отговорност.

Този проект получава финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ № 773418. Отговорността за информацията и възгледите, изложени в този документ, се носи изцяло от авторите.

